

КЕП КОММУНИКАЦИЯ ТҮШҮНҮГҮ БААРЛАШУУНУН МОДЕЛИ КАТАРЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481548>

Шарипова Мастура Сайпидиновна

пед.и.к., доцент, Ош мамлекеттик

университети, Кыргызстан

Аннотация: Макалада коммуникациянын өз ара байланыштын өзгөчө формасы катары каралат. Коммуникация бир эле адамга эмес, бардык тирүү жандарга таандык экени, коммуниканттардын да көп түрдүүлүгү каралат. Тилдин башкы милдети – адамдарга баарлашуу каражаты болуп, ойду калыптандыруу, чагылдыруу жана кабарлоо каражаты болуп эсептелет. Билим алуу жана билим берүү үчүн, болуп жаткан окуяларга өз мамилебиизди билдирүү үчүн баарыбыз адамдар менен байланыш түзүүбүз зарыл (сүйлөшүүшүбүз керек). Биздин арабызда коммуникация байланыш түзүлөт. Бул сөз латын тилинен *communicatio* – (кабар, байланыш), маалымат алмашууну билдирет. Сүйлөшүү адамдардын жашоосун, өнүгүшүн, жүрүм-турумун, дүйнөнү жана дүйнөнүн бир бөлүгү катары өзүн таанып билүүсүн башкарат. Сүйлөшүү - адамзаттын жашоосунун негизи катары коммуникациянын түрлөрү көрсөтүлүп анализденет.

Ачык сөздөр: Коммуникация, уюштуруу коммуникациясы, официалдуу коммуникация, формалдуу эмес коммуникациялар, тил маданияты.

КОНЦЕПЦИЯ РЕЧЕВОГО КОМУНИКАЦИЯ КАК МОДЕЛЬ ОБЩЕНИЯ

Аннотация

В данной статье общение рассматривается как особая форма общения. Считается, что общение принадлежит не только одному

человеку, но и всем живым существам, также учитывается многообразие коммуникаторов. Основная функция языка-это средство общения с людьми, средство формирования, отражения и передачи мыслей. Чтобы учиться и обучать, нам всем необходимо (нам нужно говорить) общаться с людьми, чтобы выразить свое отношение к тому, что происходит. Среди нас общение-это общение. Это слово происходит от латинского прост – (сообщение, общение), что означает обмен информацией. Разговор управляет жизнью, развитием, поведением людей, их познанием мира и себя как части мира. Разговор-анализируется с указанием видов коммуникации как основы человеческого существования.

Ключевые слова: *Коммуникация, организационная коммуникация, формальная коммуникация, неформальные коммуникации, языковая культура.*

THE CONCEPT OF SPEECH COMMUNICATION AS A COMMUNICATION MODEL

Annotation

In this article, communication is considered as a special form of communication. It is believed that communication belongs not only to one person, but also to all living beings, and the diversity of communicators is also taken into account. The main function of language is a means of communicating with people, a means of forming, reflecting and transmitting thoughts. In order to learn and teach, we all need (we need to talk) to communicate with people in order to express our attitude to what is happening. Among us, communication is communication. This word comes from the Latin prost – (message, communication), which means the exchange of information. Conversation governs the life, development, behavior of people, their knowledge of the world and themselves as part of the world. Conversation is analyzed with the indication of the types of communication as the basis of human existence.

Keywords: *Communication, organizational communication, formal communication, informal communication, language culture.*

Лингвистика (латын lingua – тил) тил таануу – адамзаттын табигый тили жана дүйнө тилдери жөнүндө илим. Тилдин башкы милдети – адамдарга баарлашуу каражаты болуп, ойду калыптандыруу, чагылдыруу жана кабарлоо каражаты болуп эсептелет. Билим алуу жана билим берүү үчүн, болуп жаткан окуяларга өз мамилебиизди билдирүү үчүн баарыбыз адамдар менен байланыш түзүүбүз зарыл (сүйлөшүүшүбүз керек). Биздин арабызда коммуникация байланыш түзүлөт. Бул сөз латын тилинен communicatio – (кабар, байланыш), маалымат алмашууну билдирет. Төмөнкү сүрөттө коммуникациянын түрлөрү көрсөтүлгөн:

Баарлашуу, эгер анын бардык бирдиктери компоненттери, кошулмалары болуп, ар бири өз ролун жакшы аткарсан, мүмкүн болот.

Баарлашуу компоненттери:

1. Анын катышуучулары – аларды коммуниканттар деп аташат
2. Баарлашуу предмети (заты)
3. Анын каражаттары (сөздүк жана сөздүк эмес)

Коммуниканттар – адамдар. Баарлашуу болуш үчүн алар канчоо болуш керек. Бир караганга жөнөкөй суроо – экиден кем эмес, бирок психологдр

жана лингвисттер “ички кеп”, “ички үн” деген терминлерди колдонушат, же болбосо адамдын өзүнүн ички “мени” сүйлөөшүсү болушу мүмкүн “ мен акырын өзүм менен өзүм сүйлөшөм”. Коммуниканттар өтө көп санда болушу мүмкүн, эгер көпчүлүк менен баарлашуу жөнүндө айтылса : саясатчы митингде сүйлөйт, президент элге кайрылуу жасайт ж.б. Бирок психологдор баарлашуучулардын саны 3-5 болсо дурус болорун айтышат. Эгер байланышка көп сандагы адамдар кирсе, алар группаларга бөлүнгөнө аракет кылышат.

Эгер жигит менен кемпир эки башка сүйлөсө баарлашуу мүмкүн болобу, тил дефицити абалы болсо, алар бирин-бири түшүнөбү? Ушул жерде биз үчүнчү компонентти эсептебиз керек-баарлашуу каражаттарын. Алар сөздүк(вербалдык лат-этиш, кыймыл) жана сөздүк эмес(вербалдык эмес) болушу мүмкүн. Биздин компоненттер бири-бирин түшүнүшөбү? Алардын айткан сөздөрү түшүнүксүз бойдон кала берет, бирок тилдик дефицит абалында вербалдык эмес каражаттар-жаңсоо, мимика, көз караш ж.б жардамга келет. 3-компонент вербалдык жана вербалдык эмес баарлашуу каражаттары.

Бардык үч компонент тең ишке киришсе гана баарлашуу таасирдүү болот. Алардын ар бири колдонулбаса баарлашуу кыйындап, болбой калышы да мүмкүн. Баарлашуунун болбой калышынын күнөөкөрлөрү вербалдык жана вербалдык эмес каражаттары жок коммуниканттар болуп эсептелет.

Коммуникация төмөнкүдөй бөлүнөт: инсандар аралык же уюштуруу коммуникациясы, оозеки баарлашууга негизделет, жазуу түрүндө кабар алмашууга негизделген коммуникация.

Инсандар аралык коммуникация экиге бөлүнөт:

- **Формалдуу же официалдуу.** Бул коммуникацияларды саясат, эрежелер ишкананын кызматтык инструкцияларды аныктап, формалдуу каналдар аркылуу ишке ашырылат.

- **Формалдуу эмес коммуникациялар.** Ишканалардын жалпы эрежелерин, иш мекемесинин кызматкерлеринин жеке мамилелеринин системасына ылайык ишке ашырылат.

Формалдуу эмес коммуникация каналдары аркылуу берилүүчү (информациялар) кабарлар төмөнкүлөр: өндүрүштө күтүлүүчү жумушчуларды кыскартуулар, кечигүүлөргө колдонуулучу жаңы жазалоо чаралары, өндүрүштүн структурасындагы өзгөрүүлөр боло турган кызматтык алмашуулар жана көтөрүлүүлөр, сатуу(өткөрүү) боюнча өткөн акыркы жыйналыштагы эки жетекчинин талаш тартышын толук чагылдыруу, иштен кийин ким-кимге жолугушуу белгилөө ж.б.у.с [4.28] .

Формалдуу коммуникация төмөнкүдөй бөлүнөт:

- **вертикалдуу**, кабар түрдүү баскычтарда алмашылып берилсе(М: жетекчилик-жумушчу)
- **горизанталдуу**, түрдүү бөлүкчөлөрдүн иш-аракетин камсыздоо үчүн берилүүчү кабарлар ,

Вертикалдуу коммуникацияда экиге бөлүнөт:

- **Жогоруулочу**, кабар төмөндөн жогору жакка берилет (төмөнкү деңгээлден жогору карай). Коммуникациянын бул түрү менеджерлер өздөрү жоопкерчиликтүү болгон иш-аракет чөйрөсүнө баа берүү үчүн зарыл болгон кабарларды камтыйт.

-**Төмөндөөчү** , жогоруудан төмөнгө карай.

Коммуникациянын бул түрү жетекчилик жана жумушчуларды көзөмөлдөө, текшерүү менен тыгыз байланышкан.

Инсандар арасындагы коммуникация дагы төмөнкүдөй бөлүнөт:

- **Вербалдык** (сөздүк).

- **Вербалдык эмес** (сөзү жок, мимика, добуштун интонациясы ж.б менен кабар алмашуу ж.б). Вербалдык жана вербалдык эмес коммуникациянын түрлөрү дайым эле өз-өзүнчө бөлөк колдонулбайт. Кабарды угуучу айтып жаткан адамдын сөзүн түшүнүүсүнө, жаңсоо мимикасы жардам берет.

Сүйлөшүү байланышы оозеки жана жазма болуп экиге бөлүнөт. Ар бири форма үчүн сүйлөшүү байланышынын түрүн аныктоочу бир катар белгилерге мүнөздүү:

1) Баарлашуу шарты.

- Түз, же болбосо жооп берип сүйлөшүп жаткан тарап менен активдүү тике сүйлөшүү (М: диалог) жана пассивдүү байланыш (М: жазуу буйрук берүү)
- Чөйрө менен байланыш. (М:теледен, газетада-журналдардан,радиодон сүйлөөдөн).

2) Катмышуучулардын саны. Монолог – бир адам. Диалог – эки адам. Полилог – үч адам.

3) Баарлашуу максаты:

- Кабар берүү;
- Ишеним (ынандыруу, түшүнүү ж.б.)
- Көңүл ачуу.

4) Абалдын мүнөздөмөсү.

- Ишкерликтеги сүйлөшүү(доклад, лекция, дискуссия ж.б.)
- сүйлөшүү(жакын адамдар менен баарлашуу)

Сүйлөшүүнүн кайсы бир түрүнө абалына карап бөлсөк болот.М: Жигит досуна чалып мейманчылыкка чакырды [5.89] .

Бул сүйлөшүүнү: ооз эки, тике сүйлөшүүнү ынандыруу максатындагы диалог, турмуштук маек катары мүнөздөөгө болот.

Коммуникациянын ар бир түрүнүн өзүнө таандык тил каражаттары бар. (сөздөр, грамматикалык конструкциялар ж.б.) байланышынын ийгилигин камсыздоодо зарыл шарт болуп саналат[2.15].

Кеп ишмердүүлүгүнүн 4 түрүн бөлүшөт:

Алардын экөө текстти түзөт - сүйлөө, жазуу, а башкалары угуу жана окуу кабыл алууну ишке ашырат. Биздин “тилдик жашообуздун” системалык тутуму ушундай. Алардын турмушта бөлүнүшү бир деңгээлде эмес. Биз жазууну аз колдонобуз (эгер кесибибиз ушуга байланыштуу болбосо),

көбүнчө угабыз же сүйлөйбүз (бул адамдын жеке сапаттарына байланыштуу болот). Ушул төрт түр тил аракетинин, коммуникациянын негизин түзөт. Баарлашуунун таасирдүүлүгү адамда ушул көндүмдөр кандай калыптанганына байланыштуу болот. Кеп аракеттеринин көндүмдөрүнүн калыптануу деңгээли, тилди билгенинин (чет тили эле эмес, эң обол эне тилин) жана адамдын жалпы маданиятын баалануу критерии болуп да кызмат кылат.

Кыргыз улуттук тили адабий тил, Аймактык жана социалдык диалектилерден, жаргондордон жана түрдүү кубулуштардан турат. Адабий тил улуттук тилдин тарыхый түптөлгөн жогорку деңгээлдеги формасы. Бай лексикалык фондго ирээттүү грамматикалык структурага жана өнүккөн системалуу стилдерге ээ. Аймактык диалектер бир аймакта жашаган чектелген сандагы адамдардын тили. Жаргон кээ бир кесиптик чөйрөнүн адамдардын жаш өзгөлүгүнө карай пикир алышуу тили [1. 254].

Карапайым сөз – адабий тилдин нормасына жооп бербеген чала сабат адамдардын сөзү же тили. Адабий тил - адамзаттын иш-аркеттеринин төмөнкү чөйрөлөрүндө кызмат кылат: саясат, маданят, илим, иш кагаздары, мыйзам расмий жана расмий эмес сүйлөшүүлөр. Инсан тилдин бир нече түрүн бир мезгилде билип жана шартка жараша колдоно алат. М: адабий жана диалект, адабий тил жана карапайым сөз – бул иглоссия деп аталат.

Норма - белгилүү мезгил аралыгында тил элементтерин жалпы бирдей колдонуу эрежелери. Норманы окумуштуулар ойлоп чыгышпайт, ал тилдик тажрыйбадагы законченемдүү процесстер, тилде болуп жаткан кубулуштар.

Норманын негизги булактары болуп жазуучулардын чыгармалары, маалымат каражаттарынын тили, тилдин жалпыга таандык болгон заманбап колдонулушу, лингвисттердин илимий изилдөөлөрү. Норма адабий тилдин бүтүндүгүн жана жалпыга түшүнүктүүлүгүнө жардам берет жана аны диалектик агымдардан социалдык жаргондордон, карапайым сөздөн сактайт. Бирок тилдин нормасы дайым өзгөрүп турат. Бул ошол тилде сүйлөгөн

айрым адамдардын эркине же каалоосуна баш ийбеген объективдүү процесс. Бул процесс, окумуштуулардын ою боюнча социалдык өзгөрүүлөрдөн улам акыркы он жылдыкта тездеген. Өткөн мезгилдерде логосфера байкаларлык өзгөрөт, же болбосо маданияттын ойлонуу областы тилдик коллективдин коомдук аң-сезиминдеги өзгөрүүлөр жөнүндө күбөлөндүрөт. Өзгөрүүлөр “Демократияда баарын кылса болот” дегенди алдыга кою менен өзгөрүүлөр аныкталат. Учурдагы тилдик табитке таандык чар жайыттык менен катар “китептик” тилге умтулуу (мисалы: лизинг, холдинг, риэлтор) чет тилден кирген социалдык лексиканы көп пайдалануу ишке ашат.

Адабий норманын чегинде китептик жана ооз эки варианттары бар. Алардын бирине жогорураак баа берилет. Норманын объективдүү ары бери өзгөрүүсү тилдин өсүп өнүгүүсүнө байланыштуу. Варианттар эскирип бараткан нормадан жаны нормага өтүүчү тепкич болуп берилет. М: уставной маркетинг[1.35].

Адабий тилдин өнүгүүсүндө диалекттерге, же тилдин функционалдык башка түрлөрү (жылуулар болушу мүмкүн) тарапка жакыndoолор болот. Эреже катары жазма тилдин нормасы ооз эки тилдигине караганда эрте түзүлөт. Азыркы учурда жазма жана ооз эки тилдин жакындашуу тенденциясы бар. Төмөнкү белгилер менен мүнөздөлгөн тилдик кубулуш нормативдүү деп эсептелет :

- 1) Тилдин курамына ылайык келүүсү,
- 2) Сүйлөөшүүдө жалпы жана үзгүлтүксүз колдонулса,
- 3) Коомчулук тарабынан таанылып колдоого алынса.

Тилдик норманы калыптандырууда стихиялык (өз алдынча) жана аң сезимдүү өзгөрүүлөр болот. Стихиялуулук тилди алып жүрүүчүлөрдүн массалык (жалпы) жана дайыма тигил же бул тилдик норманы колдонуусу менен байланыштуу аң сезимдүү процесстер- стихиялык тилдик нормаларды грамматикага бириктирүү, окумуштуу филологдор тарабынан ишке ашырылат. Норма тилдин бирдик деңгээлинде бардык кызмат кылып жаткан

стилдерде болот. Грамматикалык нормалардын белгилүүлөрү- орфография жана пунктуация.

Орфография- сөздөрдүн жазуу эрежелерин камтыйт же болбосо туура жазуу нормалары.

Пунктуация-тыныш белгилерин коюнун эрежелерин камтыйт. Ооз эки тил үчүн орфоэпия чоң мааниге ээ.

Орфоэпия- адабий сүйлөөнүн нормаларынын жыйындысы. Бул нормалар сүйлөөдөгү бирдейликке жетишүү үчүн зарыл болуп, адамдардын барлашуусун жеңилдетип, бирин бири тезирээк түшүнүсүнө жардам берет.

Тилдин нормалары түрлүү факторлордун таасиринен, эң алгач коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөрдөн өзгөрөт . Орус тилинде революцияга чейин сөздөрдүн аягында ь тамгасы жазылган, орфографиянын реформасынан кийин бул норма иштебей калды. Эски норма боюнча “ чорт – придти “ деп жазылса, хх кыл. 50 ж.ж жаңы нормада жазыла баштаган. Орфоэпиялык нормалар диалекттердин жана карапайым тилдин таасири менен өтө тез өзгөрүүгө дуушар болот [4. 54] .

Көбүнчө кээ бир эски айтылыштар адамдын тигил же бул социалдык катмарга таандык экенине байланыштуу болот. XIX кылымдын сабаттуу адамдарынын арасында кээ бир фамилияларды акыркыдан мурунку муунду басым менен айтуу киргизилген. Компас, астроном деп айтылыштар кесиптик жаргондордун таасиринде сакталып келет. Тилдин стилдеринин ар биринин нормасы бар. Мында стилистикалык норма абсолюттук эмес, салыштырмалуу, ыктымалдуу мүнөзгө ээ. Өзгөчөлүгү берилген типтүү шартта жана берилген типтүү баарлашуу максатындагы коммуникация процессин (жүрүшүн) жогорку денгээлде ишке ашыруу болуп эсептелет. Мисалы турмуштук тилде бирдей дегенди идентивдүү деп айтпайбыз. Бул мисалдан тилде коммуникативдик (баарлашуу) максатка ылайыктуулук принцибин сактоо зарыл экендиги чагылдырылды. Тилдин стили баарлашуунун шартына жана максатына ылайык келүүсү керек. Тилдин

нормаларын билүү, коммуникативдик максатка ылайыктуулук принцибин сактоо адамдын тил маданиятынын негизин түзөт.

Тилдин нормасынын проблемалары алектенген, тилди билгичтик менен пайдалануу боюнча сунуштарды иштеп чыгуучу илим- тил маданияты деп аталат. Ал үч түзүүчү компоненттен турат: нормативдик, коммуникативдик, этикалык.

Айтылган ой(сөз)дун сапаттык баасы тил маданиятынын көз карашында төмөнкү суроолорго жооп бериш керек:

- 1) Кеп (тил) туурабы, адабий нормага ылайык түзүлгөнбү?
- 2) Кеп (тил) “жакшыбы”, анын бир ситуацияга ылайыктуубу, таасирдүүбү, көркөмдүүбү?

Тил маданияты - өтө кең түшүнүктүн- кеп маданиятынын бөлүгү. Кеп маданияты – кеп - аракет маданиятына, баарлашуу, жалпы гуманитардык маданиятка кирет. Тил маданияты - бул ооз эки жана жазма адабий тилдин нормаларын колдоно билүү (сүйлөө эрежелери, басым, сөздү пайдалануу, грамматика, стилистика) жана тилдин көркөм каражаттарын түрлүү баарлашуу шарттарында кеп кептин максатына жана мазмунуна ылайык кылып колдоно билүү [6.97].

Тил маданиятынын негизги критерийлери:

1) **Тууралык.** Тууралык- бул тил нормаларын сактоо.Тилдин сүйлөө, грамматикалык, стилистикалык нормасына ылайык келген кеп (тил) туура болуп эсептелет.

Тууралык тил маданиятынын алгачкы баскычы.

2) Коммуникативдик максатка ылайыктуулук.

Сөздү туура айтуу же жазуу жетишерлик эмес, сөздөрдүн стилистикалык айырмасын билип, ылайыктуу коммуникативдик ситуацияларда колдоно билүү керек.

3) Айтылган сөздүн тактыгы.

Бул түшүнүктө эки аспект бөлүнөт: чындыкты сүрөттөөдөгү тактык жана ойду сөз менен так чагылдыруу. Биринчи аспект айтылып жаткан сөздүн чын экендигине байланыштуу (чын же калп). Экинчи аспекте төмөнкү кемчиликтер болушу мүмкүн: тактыктын жоктугу (кимдир бирөө бир жерде кайсы- бир сыяктуу сөздөр), айтылышы жакын, бирок мааниси ар башка пароним сөздөрдүн аралашып кетиши (бидон- бетон) (осудить- обсудить → күнөөлөө- талкуулоо).

4) Айтылган сөздүн логикага негизделүүсү (тууралыгы).

Айтылган ой турмуштун логикасын, ойдун логикасын, кептин билдирүүнүн логикасы менен мүнөздөлөт. Ойдун логикасы чындык фактыларынын туура сүрөттөлүшү жана алардын байланыштары (себеп- натыйжа, айырмачылык- окшоштук ж.б.), айтылган гипотезанын негиздүүлүгү жакталуучу жана каршы аргументтердин болушу, аргументтерди гипотезаны далилдөөгө же жокко чыгарууга жыйынтыкка алып келүү. Мисалы: “Шел дождь и два студента, один- в университет, другой в галамах”. Кептик билдирүүнүн логикалык бузулуусу жазма текстти обзацка туура эмес бөлгөндө болот.

5) Сүйлөмдүн ачык жана түшүнүктүүлүгү.

Сүйлөмдүн ачыктыгы угуп жаткан адамга анын түшүнүктүү болушун камсыздайт. Сөздөрдү, терминдерди, сөз айкаштарын граммтикалык конструкцияларды так жана бир мааниде колдонуу сүйлөмдүн ачыктыгына жетиштирет. Ачыктыктын бузулушуна жана эки ача ойду пайда кылуучу сүйлөмгө мисал: “В других работах подобного рода цифровые данные отсутствуют”. “Башка иштерде ушуга окшогон сандык берилиштер жок”.

6) Адабий тилге жат элементтер.

(сөздөр жана сөз айкаштары) же адеп- ахлак нормасына ылайык келбеген сөздөр жок болсо тили таза делет. Тилдин тазалыгын бузуучу элементтер: мито-сөздөр, паузада, ойлонуп калганда пайда болот (М: мына, демек, ушу, ушинтип ж.б.), деалектизмдер жана карапайым сөздөр (М: имне, шуетте),

варваризмдер (чет тилден кирген бирок кыргыз тилинде эквиваленти бар сөздөр М: анонс) жаргон сөздөр, вулгаризмдер (урушкан, жаман сөздөр).

7) Тилдин көркөмдүгү.

Угармандын жана окурмандын көңүл буруусун жана кызыгуусун жараткан тил курамынын өзгөчөлүгүн - тилдин көркөмдүүлүгү дейбиз. Көркөмдүк жаңылык

Кабарлоочу болушу мүмкүн. (угуучуларды айтылып жаткан кызыктырат).

8) Тил каражаттарынын ар түрдүүлүгү.

Бул талап сүйлөп же жазып жаткан тараптын сөз байлыгы (лексикалык кору) кеңири, жогорку активдүүлүктө өз сөзүндө көп сандагы синонимдерди колдоно билгенде аткарылат.

9) Эстетикалуулук.

Адамдын ар-намысына абийирине шек келтирүүчү сөздөрдү адабий тилде кабыл албоо тилдин эстетикалуулугун көрсөтөт. Тилдин эстетикалуулугуна жетишүү үчүн, орой, сылык эмес, одоно сөздөрдүн ордуна сүйлөп жаткан адам тарабынан эмоционалдык нейтралдуу эвфемизмдер колдонулат.

М: “Бөбөк жалаягын булгап салды” дегендин ордуна “Бала ичи ооруп калыптыр” – деп айтса болот.

10) Орундуулук.

Баарлашуунун максатына шартына ылайыктап тил каражаттарын тапдап уюштуруу орундуулук болуп эсептелет. Тигил же бул тил каражатынын орундуулугу контекстен, ситуациядан маектештин инсандын психологиялык мүнөздөмөсүнөн көз каранды.

Демек, сөз элдерди сүйлөшүү аркылуу бириктирет, байланыштырат. Сүйлөшүүсүз коом, коомсуз социалдык адам (маданияттуу, акыл-эси бар) жок. Сөз тилде айбандардан адамды ажыратат. Кантип сөздү сүйбөй коё аласың? Бир да илим, бир да кесип сөздү пайдаланбай койбойт. Алар билим менен тажрыйбаны аныктоого, аны сактап, келечек муундарга өткөрүп берүүгө керек.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Акишина А.А., Кано Х., Акишина Т.Е. Жесты мимика в русской речи, Лингвострановедческий словарь.-М.: Русский язык, 1991.-114 с
2. Аллан Пиз Язык телодвижений. –М: Эксмо-пресс, 2002.-272с
3. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация.- М.: Академия, 2003
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. –М.: Сов. энцикл., 1969.-607с
5. Байбурин А.К. Топорков А.Л. У истоков этикета: Этногр.очерки –Л.: Наука, Ленинградск. Отд-ние, 1990.
6. Давлатова М. Жогорку окуу жайларда манас таануу курсун тарыхпредмети менен интеграциялап окутуунун илимий-методикалык негиздери: пед.илим. кан.дисс. .: (2015)124-б.
7. Муратов А.Ж, Тажикова Б.Н, Акматов К.К (2015).